

**БИОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТИВИРУЕМОЙ
ДЕНДРОФЛОРЫ ЮГО-ВОСТОЧНОГО БЕРЕГА КРЫМА**

© 2024. *И.Л. Потапенко, Н.И. Клименко, В.Ю. Летухова*

В статье представлена биоморфологическая структура дендрофлоры зеленых насаждений Юго-Восточного берега Крыма. (ЮВБК). Мы изучили видовой состав и формовое разнообразие древесных растений парков, скверов, учебных, административных, медицинских учреждений и уличных насаждений. Древесные растения культурфитоценозов ЮВБК включают 322 вида и культивара, которые представлены широким спектром жизненных форм. В биоморфологической структуре преобладают деревья и кустарники – 53,7 % и 41,9 % соответственно от общего количества видов, гибридов и культиваров; лианы составляют 4,1 %, бамбук – 0,3 %. Из общего спектра жизненных форм преобладают листопадные деревья (31,1 %), листопадные кустарники (25,5 %) и хвойные деревья (15,5 %). Листопадные растения доминируют в зеленых насаждениях ЮВБК и охватывают 200 (62,1 %) видов, гибридов и культиваров. Вечнозеленые растения (в том числе полувечнозеленые) представлены 122 (37,9 %) видами и культиварами. При создании зеленых насаждений следует учитывать соотношение растений различных жизненных форм, что позволит добиться не только устойчивых культурфитоценозов, но и максимального декоративного эффекта.

Ключевые слова: зеленые насаждения, декоративные древесные растения, жизненные формы, Юго-Восточный берег Крыма.

Введение. Значение габитуса, внешнего облика организмов, в познании их сущности осознано на начальных этапах изучения растений. В России ведущая роль в изучении внешнего облика растений принадлежит И.Г. Серебрякову, который не только описал специфику габитуса многих растений, но и заложил основные направления изучения их внешнего облика в рамках новой науки – экологической морфологии, объектом исследования которой стали жизненные формы этих организмов. Жизненная форма определена [1] как общий облик – габитус растения, обусловленный своеобразием его системы подземных и надземных вегетативных органов, формирующихся в онтогенезе в результате роста и развития растений в условиях среды. В настоящее время биоморфология не только развивается как самостоятельная наука, но и интегрируется в другие области изучения растений. При внедрении новых сведений об особенностях формирования габитуса и структурной организации биоморф в прикладные исследования станет возможно по-новому оценить данные по экологическому мониторингу и введению в культуру новых видов растений, характеризовать и сравнивать флоры регионов, формулировать подходы к рациональному природопользованию [2].

Материал и методика исследования. Территориально район исследований представляет собой восточный район физико-географической области Южного берега Крыма и включает прибрежную полосу южного склона Главной гряды Крымских гор от горы Кастель на западе до мыса Ильи на востоке [3, 4]. В отличие от горного и равнинного Крыма эта часть полуострова является областью распространения восточного варианта крымского субсредиземноморья [5, 6]. Исследования проводились в населенных пунктах, расположенных восточнее города Алушта по побережью до города Феодосия включительно (город Судак и поселки Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Морское, Новый Свет, Солнечная Долина, Щебетовка, Курортное, Коктебель, Орджоникидзе). Изучались объекты зеленого строительства общего пользования (парки, скверы), ограниченного пользования (территории учебных,

административных заведений), уличные насаждения, а также парки рекреационных комплексов. Дендрологическая инвентаризация зеленых насаждений ЮВБК была проведена путем экспедиционных выездов на протяжении 2018–2023 годов.

В соответствии с классификацией [7] все древесные растения, используемые в озеленении района исследований, разделяются на следующие группы: деревья (листопадные и вечнозеленые), кустарники (листопадные и вечнозеленые), лианы (листопадные и вечнозеленые). Между кустарниками и настоящими деревьями существуют промежуточные формы растений, напоминающие кустовидные деревья [8]. Для таких растений, которые можно отнести к высокому кустарнику или маленькому (часто многоствольному) дереву, мы посчитали целесообразным ввести категорию «дерево или кустарник». К таковым мы отнесли, например, некоторые виды рода *Crataegus* L. (*Crataegus orientalis* Pall. ex Vieb., *Crataegus rhipidophylla* Gandoger и другие). Среди жизненных форм культивируемой дендрофлоры ЮВБК также встречаются: суккулентно-стеблевой безлиственный кустарник (опунция), ветвящееся розеточное дерево (юкка), пальма. По ритму развития листвы все растения исследуемого района подразделяются на листопадные, вечнозеленые и полувечнозеленые [9].

Анализ результатов. Древесные растения культурфитоценозов ЮВБК включают 322 вида и культивара, они представлены широким спектром жизненных форм (табл. 1). Для удобства их дальнейшего анализа все жизненные формы объединены в более крупные группы [10].

Таблица 1

Распределение растений культивируемой дендрофлоры ЮВБК по жизненным формам

Жизненные формы (Биоморфа)	Количество видов, гибридов, культиваров	% от общего количества видов, гибридов, культиваров
Дерево		
Листопадное	100	31,1
Листопадное дерево или кустарник	9	2,8
Хвойное	50	15,5
Хвойное листопадное	1	0,3
Хвойное дерево или кустарник	1	0,3
Вечнозеленое лиственное	6	1,9
Юкка (ветвящееся розеточное дерево)	4	1,2
Пальма	2	0,6
Всего	173	53,7
Кустарник		
Листопадный	82	25,5
Хвойный	3	0,9
Вечнозеленый лиственный	37	11,5
Вечнозеленый или полувечнозеленый	1	0,3
Полувечнозеленый	4	1,2
Вечнозеленый кустарничек	5	1,6
Опунция (суккулентно-стеблевой безлиственный кустарник)	3	0,9
Всего	135	41,9
Лиана		
Вечнозеленая	5	1,6
Листопадная	8	2,5
Всего	13	4,1
Бамбук		
Бамбук	1	0,3
Итого	322	100

Деревья – наиболее мощная долголетняя и выразительная форма растений. Своеобразие этой формы настолько велико, что нередко ее присутствие определяет характер целых природных местностей. Характер большинства садово-парковых ландшафтов также определяется в первую очередь древесными формами. Деревья составляют основу почти всякого садово-паркового ландшафта и определяют его физиономическое восприятие [11]. Деревья также играют важную роль в охране окружающей среды: поглощают парниковые газы и загрязняющие вещества, выделяют кислород, снижают объем и загрязнение поверхностного стока, поглощают шум и ветер, корректируют микроклимат, а также играют большую роль в поддержании биологического разнообразия и экологического равновесия урбоэкосистем.

Деревья составляют более половины (53,7 %) культивируемой дендрофлоры ЮВБК, среди которых преобладают листопадные лиственные (33,9 %) и хвойные (16,1 %). Доля других деревьев (вечнозеленые лиственные, юкки, пальмы) незначительна – 3,7 %.

Листопадные деревья выполняют различные функции в ландшафтном дизайне: создают тень в жаркий летний период, снижают скорость ветра, обеспечивают весеннее и летнее цветение, дают красивую осеннюю окраску листвы. Листопадные лиственные деревья, такие как *Aesculus hippocastanum* L., *Albizia julibrissin* Durazz., *Morus alba* L., *Styphnolobium japonicum* (L.) Schott, *Platanus × acerifolia* (Aiton) Willd., *P. orientalis* L., *Robinia pseudoacacia* L. широко используются как в городском озеленении, так и в парках рекреационных комплексов. Они применяются для создания групп, аллей, создания искусственных ландшафтов, часто – в солитерных посадках. Некоторые листопадные деревья часто меняют жизненную форму, растут в виде многоствольного дерева: *Acer campestre* L., *Carpinus orientalis* Mill., *Cydonia oblonga* Mill., *Elaeagnus angustifolia* L., *Ficus carica* L., *Morus alba* L., *Prunus duclis* (Mill.) D.A. Webb, *Punica granatum* L., *Robinia hispida* L., *Salix caprea* L.

В декоративном садоводстве Крыма хвойные деревья занимают ведущее место. Ценность их в том, что они отличаются стойкостью, долговечностью, высокими эстетическими свойствами, имеют много декоративных форм [12–14]. Кроме того, хвойные насаждения играют важную почвозащитную, водоохранную и санитарно-гигиеническую роль, смягчая климат, насыщая воздух кислородом и фитонцидами. Они имеют большое значение в художественном оформлении парковых пейзажей, украшая ландшафт в любое время года. Наряду с представителями аборигенной флоры (*Juniperus excelsa* M.Bieb., *J. sabina* L., *Pinus brutia* Ten., *P. nigra* J.F. Arnold subsp. *pallasiana* (Lamb.) Holmboe) многие интродуцированные в разные времена хвойные деревья прочно вошли в культуру Крыма (*Cupressus arizonica* Greene, *C. sempervirens* L., *Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière, *C. deodara* (Roxb. ex D. Don) G. Don, *C. libani* A. Rich., *Pinus pinea* L.). В настоящее время эти деревья, которые произрастают практически повсеместно, формируют культурный ландшафт ЮВБК. Такие вечнозеленые лиственные деревья, как *Arbutus andrachne* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Magnolia grandiflora* L., *Olea europaea* L., *Quercus ilex* L. используются ограниченно, в основном, в более теплой западной части исследуемого района. При этом они часто меняют жизненную форму и растут в виде многоствольного дерева (рис. 1).

В зеленых насаждениях ЮВБК отмечено 4 вида юкк: *Yucca aloifolia* L., *Yu. filamentosa* L., *Yu. flaccida* Haw., *Yu. gloriosa* var. *tristis* Carrière. Юкки являются необычными по облику экзотическими растениями с ярким и продолжительным цветением, что делает их украшением южных парков. Кроме декоративных качеств они

комплексно устойчивы к неблагоприятным экологическим факторам, вредителям и болезням [15–17], что делает их перспективными растениями для зеленого строительства.

Рис. 1. *Magnolia grandiflora* L. в дендропарке Карадагской научной станции (слева) и *Olea europaea* L. в зеленых насаждениях п. Малореченское (справа).

В культурфитоценозах ЮВБК отмечено два вида пальм: *Trachycarpus fortunei* (Hook.) N. Wendl. и *Chamaerops humilis* L. Они являются высокодекоративными экзотическими интродуцентами, однако обладают слабой морозо- и зимостойкостью, поэтому их применение на ЮВБК ограничено западным наиболее теплым районом.

В эстетическом восприятии современного садово-паркового ландшафта большую роль играют кустарники, особенно красивоцветущие с длительным периодом цветения. Декоративность им придает также летняя и осенняя окраска листьев, яркие плоды и разнообразная форма кустов. Они являются важным элементом при создании новых и реконструкции старых парков, где применение деревьев затруднено или невозможно. Среди жизненных форм культивируемой дендрофлоры ЮВБК кустарники уступают деревьям по количеству видов и форм и составляют 41,9 %. Среди кустарников преобладают листопадные (25,5 %) и вечнозеленые лиственные (11,5 %). Доля других незначительна (4,9 %). Наибольшее распространение получили красивоцветущие виды: *Cercis siliquastrum* L., *Forsythia europaea* Degen & Bald., *Hibiscus syriacus* L., *Philadelphus coronarius* L., *Spartium junceum* L., *Spiraea* × *vanhouttei* (Briot) Zabel. Они часто используются во всех типах зеленых насаждений в виде мелких и крупных групп, зеленых изгородей.

Вечнозеленые лиственные кустарники применяются для создания групп и зеленых изгородей: *Berberis julianae* C.K.Schneid., *Ligustrum lucidum* W.T. Aiton, *Prunus laurocerasus* L., *Viburnum tinus* L.; повсеместно используются *Berberis aquifolium* Pursh и *Lonicera fragrantissima* Lindl. & J. Paxton.

Вечнозеленые кустарнички *Vinca major* L. и *V. minor* L. применяются в качестве почвопокровных растений во многих исследуемых объектах, что значительно усиливает их декоративный эффект, особенно во время их цветения, когда все пространство покрывается нежными сиренево-голубыми цветками. Помимо выраженной эстетической привлекательности, почвопокровные растения способствуют естественному возобновлению многих древесных растений (*Abies numidica* De Lan. ex

Carr., *A. cephalonica* Loud., *Cedrus atlantica* Manetti, *C. deodara* (D. Don) G. Don. fil., *Pinus brutia* Ten., *Cotoneaster horisontalis* Decne., *Pyracantha coccinea* Roem.) [18, 19], что подтверждается нашими данными.

Растения рода *Opuntia* Mill. являются сукулентно-стеблевыми безлистными кустарниками. Благодаря своей засухоустойчивости, нетребовательности к почвенным условиям и высокой декоративности они широко используются при создании рокариев, горок и других элементов искусственного ландшафта. В открытом грунте при озеленении ЮВБК используется 3 вида опунции, что составляет 0,9 % от общего числа видов, гибридов и культиваров: *Opuntia humifusa* (Raf.) Raf., *O. phaeacantha* Engelm. и *O. stricta* (Haw.) Haw. Благодаря экзотическому облику и длительному цветению опунции очень привлекательны, но имеют способность к агрессивному спонтанному размножению, поэтому следует избегать их применения в озеленении.

Древесные лианы все чаще используются в практике современного зеленого строительства. Кроме высокого эстетического эффекта, вертикальное озеленение играет защитную роль, предохраняя здания и сооружения от влияния солнечных лучей и осадков. Лианы незаменимы и в тех случаях, когда нет достаточного места для посадки деревьев и кустарников или необходимо задекорировать арки, перголы, беседки, балконы. Многие исследователи сообщают о шумопоглощающих свойствах вертикального озеленения. Зеленая масса лиан, покрывающих стены, увеличивает их звукопоглощающую способность в 6–8 раз, способствует рассеиванию звуковой энергии [20, 21]. Лианы составляет лишь 4,1 % от общего количества видов, гибридов, культиваров и представлены следующим образом: листопадные – 8 (2,5 %), вечнозеленые – 5 (1,6 %). Из листопадных лиан чаще других используются *Campsis radicans* (L.) Seem. и *Parthenocissus quinquefolia* Planch. Вечнозеленая лиана *Hedera helix* L. применяется, в основном, в качестве почвопокровного растения.

В озеленении южных районов часто используют однодольные растения – бамбуки. Их применяют при стилизации японских и китайских садов, озеленении водоемов и холмов, декорирования ограждений. Они ограниченно используются для озеленения курортов Черноморского побережья Кавказа и Южного берега Крыма [22, 23]. На ЮВБК бамбук (*Pseudosasa japonica* Makino) встречается редко, отмечен в единичных местах произрастания. Использование бамбуков в зеленых насаждениях исследуемого региона нуждается в дальнейших исследованиях.

Любое растительное сообщество продуктивней и более устойчиво, если состоит из видов с разными жизненными формами, т.к. полнее использует ресурсы среды и имеет более разнообразные внутренние связи. Поэтому при создании зеленых насаждений нужно учитывать соотношение растений различных жизненных форм. При их грамотном сочетании можно добиться не только устойчивых культурфитоценозов, но и максимального декоративного эффекта [24, 25].

Выводы. В биоморфологической структуре культивируемой дендрофлоры ЮВБК преобладают деревья и кустарники, что составляет 53,7 % и 41,9 % от общего количества видов, гибридов и культиваров соответственно; лианы составляют 4,1 %, бамбук – 0,3 %. Доминирование деревьев над кустарниками является следствием преимущества в большинстве парков лесного типа садово-паркового ландшафта, что способствует созданию устойчивых и долголетних насаждений.

В общем спектре жизненных форм преобладают листопадные деревья (31,1 %), листопадные кустарники (25,5 %) и хвойные деревья (15,5 %).

В целом, листопадные растения доминируют в зеленых насаждениях ЮВБК и охватывают 200 (62,1 %) видов, гибридов и культиваров. Вечнозеленые растения (в том

числе полувечнозеленые) представлены 122 (37,9 %) видами, гибридами и культиварами. Поэтому насыщение культурфитоценозов ЮВБК вечнозелеными видами и формами древесных растений может значительно повысить их эстетическую привлекательность.

Исследование проводилось по темам государственного задания ФИЦ ИнБЮМ (№ госрегистрации 121032300023-7) и НБС-ННЦ (№ госрегистрации FNNS-2022-0007).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений / И.Г. Серебряков. – М.: Высш. школа, 1962. – 377 с.
2. Савиных Н.П. Биоморфология: современное состояние и перспективы / Н.П. Савиных, В.А. Черёмушкина // Сибирский экологический журнал. – 2015. – Т. 22, № 5. – С. 659–670.
3. Физико-географическое районирование Украинской ССР / под ред. В.П. Попова, А.М. Маринича, А.И. Ланько. – Киев: Изд-во Киевского ун-та, 1968. – 683 с.
4. Подгородецкий П.Д. Крым. Природа [справ. изд.] / П.Д. Подгородецкий. – Симферополь: Таврия, 1988. – 192 с.
5. Бобра Т.В. Крымское южнобережное субсредиземноморье (восточная часть) / Т.В. Бобра, Л.А. Багрова // Перспективы создания Единой природоохранной сети Крыма / ред. кол. В.А. Боков, Н.В. Багров, Л.А. Багрова и др. – Симферополь: Крымское учебно-педагогическое гос. изд-во, 2002. – С. 158–159.
6. Крымское субсредиземноморье / Л.А. Багрова, В.А. Боков, Л.Я. Гаркуша, Н.А. Драган // Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана. – 2003. – Вып. 13. – С. 95–105.
7. Серебряков И.Г. Жизненные формы растений и их изучение / И.Г. Серебряков // Полевая геоботаника. – М.–Л.: Наука, 1964. – Т. 3. – С. 146–208.
8. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений / Ф.М. Куперман. – М.: Высш. школа, 1968. – 142 с.
9. Куликов Г.В. Биологические группы древесных растений по продолжительности жизни листа и периодичности листопада / Г.В. Куликов // Бюлл. ГБС АН СССР. – 1988. – №. 147. – С. 66–71.
10. Интродукция и селекция декоративных растений в Никитском ботаническом саду (современное состояние, перспективы развития и применение в ландшафтной архитектуре) / под общ. ред. Ю.В. Плугатаря. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2015. – 432 с.
11. Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре / Л.И. Рубцов. – Киев: Наук. думка, 1977. – 272 с.
12. Кравченко О.Г. Растущие в Крыму декоративные формы хвойных и их вегетативное размножение / О.Г. Кравченко, В.Г. Севастьянов, А.М. Захаренко. – Ялта: НБС–ННЦ, 2006. – 33 с.
13. Потапенко И.Л. Декоративные формы хвойных древесных растений для озеленения Юго-восточного Крыма / И.Л. Потапенко, Н.И. Клименко // Перспективы интродукции декоративных растений в ботанических садах и дендропарках (к 10-летию Ботанического сада Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского) / Матер. междунар. науч. конф. – Симферополь: Крымский федеральный ун-т им. В.И. Вернадского, 2014. – С. 40–43.
14. Потапенко И.Л. Хвойные деревья и кустарники в озеленении восточного района Южного берега Крыма / Потапенко И.Л., Кузнецов С.И., Клименко Н.И. // 100 лет Карадагской научной станции им. Т.И. Вяземского: сборник научных трудов / ред. А.В. Гаевская, А.Л. Морозова. – Симферополь: Н. Орианда, 2015. – С. 205–232.
15. Куликов Г.В. Интродукция представителей Agavaceae (*Yucca* L., *Nolina* Michx.) в Никитском ботаническом саду / Г.В. Куликов // Бюлл. Гос. Никитского ботан. сада. – 1986. – Вып. 60. – С. 15–18.
16. Перспективы внедрения видов юкки (*Yucca* L.) в озеленение / А.П. Максимов, В.М. Новикова, Т.Г. Мухортова, Ю.С. Волокитин // Бюлл. Гос. Никитского ботан. сада. – 1987. – Вып. 64. – С. 29–33.
17. Результаты первичного интродукционного испытания новых видов юкки (*Yucca* L.) в Крыму / А.П. Максимов, Ю.В. Плугатарь, А.Ф. Хромов и др. // Труды КНС им. Т.И. Вяземского – Природного заповедника РАН. – 2018. – Вып. 2 (6). – С. 3–29.
18. Казиминова Р.Н. О влиянии почвопокровных растений на рост интродуцентов / Р.Н. Казиминова, С.И. Кузнецов, А.П. Евтушенко // Бюлл. Гос. Никитского ботан. сада. – 1984. – Вып. 55. – С. 63–67.
19. Кузнецов С.И. Об особенностях естественного возобновления древесных интродуцентов в арборетуме Никитского ботанического сада при использовании почвопокровных растений / С.И. Кузнецов, Р.В. Галушко, В.Ф. Кольцов // Бюлл. Гос. Никитского ботан. сада. – 1978. – Вып. 2 (36). – С. 35–38.

20. Кучерявый В.А. Природная среда города / В.А. Кучерявый. – Львов: Вища школа, 1984. – 142 с.
21. Бескаравайная М.А. Клематисы – лианы будущего / М.А. Бескаравайная. – Воронеж: Кварта, 1998. – 176 с.
22. Максимов А.П. Особенности культивирования бамбуков (*Bambusa Schreb.*) на Южном берегу Крыма / А.П. Максимов, Н.Н. Трикоз, М.С. Ковалев // Вестник Нижневартковского гос. университета. – 2020. – № 1. – С. 26–33.
23. Головань Е.В. Жизненные формы растений, используемых в озеленении г. Владивостока / Е.В. Головань // Бюлл. БСИ ДВО РАН [Электронный ресурс]: науч. журн. / Ботан. сад – институт ДВО РАН. – Владивосток. – 2010. – Вып. 5. – С. 42–45. <http://botsad.ru/media/oldfiles/journal/number5/06.pdf>.
24. Головань Е.В. Ресурсы декоративных растений для озеленения внутриквартальных территорий (на примере г. Владивостока): автореф. дисс... канд. биол. наук. – Владивосток, 2015. – 24 с.
25. Храпко О.В. Основные принципы создания зеленых насаждений на придомовых территориях / О.В. Храпко, А.В. Копьева, Е.В. Головань // Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство: современные тенденции: матер. междунар. науч.-практич. конф. (г. Воронеж, 3–4 сентября 2010 г.). – Воронеж, 2010. – Т. 2. – С. 159–164.

Поступила в редакцию 06.09.2024 г.

BIOMORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CULTIVATED DENDROFLORA OF THE SOUTH-EASTERN COAST OF CRIMEA

I.L. Potapenko, N.I. Klimenko, V.Yu. Letukhova

The article presents the biomorphological structure of green spaces dendroflora of the South-Eastern Coast of Crimea (SECC). We studied the species composition and form diversity of arboreal plants in parks, squares, green areas of educational, administrative, medical institutions and street planting. Arboreal plants of the SECC cultural phytocenoses include 322 species and cultivars, which are represented by a wide range of life forms. The biomorphological structure is dominated by trees and shrubs – 53.7 % and 41.9 % respectively of the total number of species, hybrids and cultivars; vines make up 4.1 %, bamboo – 0.3 %. Deciduous trees (31.1 %), deciduous shrubs (25.5 %) and conifers (15.5 %) predominated of the total range of life forms. Deciduous plants dominate in the green spaces of the SECC and cover 200 (62.1 %) species, hybrids and cultivars. Evergreen plants (including semi-evergreens) are represented by 122 (37.9 %) species. The ratio of plants of different life forms should be taken into account when creating green spaces. It will allow achieving not only stable cultural phytocenosis but also the maximum decorative effect.

Keywords: green spaces, ornamental arboreal plants, life forms, South-Eastern Coast of Crimea.

Потапенко Ирина Леонидовна

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземкого – природный заповедник РАН, Феодосия, Республика Крым, РФ.
E-mail: ira_potapenko@mail.ru

Potapenko Irina Leonidovna

candidate of biological sciences, senior researcher, Karadag Scientific Station named after. T.I. Vyazemkogo – natural reserve of the RAS, Feodosia, Republic of Crimea, RF.
E-mail: ira_potapenko@mail.ru

Клименко Николай Иванович

кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, Крымский литературно – художественный мемориальный музей заповедник, Ялта, Республика Крым, РФ.
E-mail: klymenko.gnbs@mail.ru

Klimenko Nikolay Ivanovich

candidate of agricultural sciences, senior researcher, Crimean Literary and Art Memorial Museum Reserve, Yalta, Republic of Crimea, RF.
E-mail: klymenko.gnbs@mail.ru

Летухова Виктория Юрьевна

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземкого – природный заповедник РАН, Феодосия, Республика Крым, РФ.
E-mail: letukhova@gmail.com

Letukhova Victoria Yurievna

candidate of biological sciences, senior researcher, Karadag Scientific Station named after. T.I. Vyazemkogo – natural reserve of the RAS, Feodosia, Republic of Crimea, RF.
E-mail: letukhova@gmail.com